

ТАРБИЯЛАНУВЧИЛАРНИ МАКТАБ ТАЪЛИМИГА
ТАЙЁРЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ЖИХАТЛАРИ

ҚДПИ катта уқитувчиси - **Н.М.Хужаназарова**
Каримова Мухсина – талаба

Мақолада тарбияланувчиларни мактаб таълимига тайёрлашнинг педагогик-психологик жихатларининг айрим муаммолар ва масалалар таҳлили тўғрисида фикр юритилган.

педагогик жараён, ижтимоий мослашув, гигиена талаблари, тарбиячи.

Аннотация: В статье рассматривается анализ некоторых проблем и вопросов педагогико-психологических аспектов подготовки учащихся к школьному обучению.

Ключевые слова: педагогический процесс, социальная адаптация, гигиенические требования, педагог.

Abstract: The article examines the analysis of some problems and issues of pedagogical and psychological aspects of preparing students for school education. **Key words:** pedagogical process, social adaptation, hygienic requirements, teacher.

Мактабгача таълим ташкилотларида ташкил этилувчи ижтимоий-педагогик фаолиятнинг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади.

Манбаларда мактабгача “таълим ёши болаларини мактаб таълимига тайёрлаш” ўзида қуйидагиларни акс эттируви жараён эканлиги айтилади: болаларда қатъий белгиланган тартибда таълим олиш кўникмалари (белгиланган вақт давомида дарсда ўтира олиш, диққатни ўқитувчи ва ўзлаштирилаётган ўқув материалига қаратиш, ўқув топшириқларини бажариш, ўзини бошқариш, тенгдошларига ҳалақит бермаслик ва бошқалар)ни, шунингдек, уларда дастлабки саводхонлик (ўқиш, ёзиш ва санай олиш лаёқати)ни шакллантириш .

Мактабгача таълим муассасалари болаларини мактаб таълимига тайёрлашда уларнинг мазкур жараёнга психологик нуқтаи назардан тайёр бўлишлари муҳим аҳамиятга эга. Зеро, тарбияланувчиларни мактаб таълимига

МАКТАБГАЧА ТА`ЛИМДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБАЛАР ВА ЗАМОНАВИЙ YONDASHUVLAR ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ

психологик тайёрлаш уларни бошланғич таълим ўқувчиларида тез-тез кузатиладиган кўрқув (синф раҳбаридан, фан ўқитувчиларидан, тенгдошлари олдида уялишдан, берилган топшириқни нотўғри бажаришдан, саволга нотўғри жавоб қайтаришдан, дарсга кечикиб қолишдан ва ҳоказолардан кўрқиш) ҳолатига тушишдан сақлайди. Тарбияланувчиларни мактабга ва таълим олишга психологик тайёрлаш мактабгача таълим муассасалари фаолиятининг самарали эканлигини тасдиқловчи кўрсаткичлардан биридир.

Мактабгача таълим ташкилотларида тарбияланувчиларни мактаб таълимига психологик тайёрлаш жараёни бир неча босқичда кечади:

1-босқич: тарбияланувчиларни ўқувчилар хабардор бўлишлари зарур бўлган қоидалар, уларнинг хулқи, хатти-ҳаракатлари ва ўзларини тутишга нисбатан қўйиладиган талаблар билан таништириш;

2-босқич: ақлий фаолиятни ташкил этиш, таълим олишга онгли муносабатни қарор топтириш, мактаб жамоаси – раҳбарият, фан ўқитувчилари, синф раҳбари, тенгдошлари билан муносабатга киришиш, муайян топшириқларни жамоа ёрдамида бажариш борасидаги кўникма ва малакаларни шакллантириш.

Психологларнинг таъкидлашларига кўра, шакллантирилиши талаб этилаётган ҳар қандай психологик лаёқат ва қобилият муайян фаолиятни ташкил этиш жараёнидагина юзага келади. Шу сабабли мактабгача таълим ташкилотларида тарбияланувчиларни таълим жараёнига жалб этиш орқали уларни мактаб таълимига психологик тайёрлаш мумкин.

Тарбияланувчиларни мактаб таълимига тайёрлашда муваффақиятларга эришишда бир қатор шартларга қатъий амал қилиш талаб этилади. Жумладан:

1. Тарбияланувчиларда таълим олишга бўлган рағбат (мотив)ни юзага келтириш. Бунинг учун уларга таълим олишнинг ижтимоий зарурият эканлигини, унга муҳим иш сифатида қараш лозимлигини уларнинг ёш хусусиятларига мос ҳаётий мисоллар билан тушунтириш, билим олишга бўлган иштиёқ, қизиқиш ва истакни ҳосил қилиш мақсадга мувофиқдир. Жуда кучли рағбат (мотив)гина тарбияланувчиларда таълим жараёнига, муайян

предметга нисбатан қизиқишга эга бўлиш, топширилган вазифаларни сидқидилдан бажаришларини таъминлай олади.

2. Уларда муайян хатти-ҳаракат ёки фаолият кўникмалари (мустақил равишда кийимларни алмаштириш, устки кийимлар ва пойафзалларни кийиш, ўринларини тартибга келтириш, ўқув машғулотларидан сўнг ўқув куролларини йиғиштириш, навбатчилик вақтида тарбиячига идишларни йиғиб олишга ёрдамлашиш, ўйиндан кейин ўйинчоқларни жой-жойига қўйиш, тартибга келтиришниш ва бошқалар)ни шакллантиришда ҳар қандай мажбурлашларни инкор қилиш. Мазкур жараённинг турли ўйинлар ёки мусобақалар тарзида ташкил этилиши тарбияланувчиларда уларни бажаришга нисбатан қизиқишни, шунингдек, ўз хатти-ҳаракатларига ҳамда таълим олишга бўлган масъулиятни кучайтиради. 5-6 ёшларда мактабгача таълим муассасалари тарбияланувчиларининг фаолиятларида мақсадга йўналтирилганлик кўзга ташлана бошлайди.

3. Тарбияланувчиларни мактабга ва таълим олишга тайёрлашга қаратилган педагогик фаолиятнинг изчил, мунтазам ва узлуксиз ташкил этилишига эришиш. Педагогик тажриба фаолиятнинг изчил, мунтазам ва узлуксиз ташкил этилиши кўникмаларнинг самарали шаклланиши ҳамда уларнинг малакага айланишини таъминловчи энг муҳим омил эканлигини тасдиқлайди.

Мактабгача таълим муассасалари тарбияланувчиларини мактаб таълимига тайёрлашда: нутқни ривожлантириш; савод чиқариш; дастлабки математик билимлар (санаш, ҳисоблаш, ўлчаш ва бошқалар)ни ўзлаштириш; тасвирий кўникмаларни ҳосил қилиш, лойиҳалаш лаёқатини ривожлантириш; табиат билан таништириш; жисмоний ҳаракатлар элементларини ўзлаштиришга эришиш муҳим омиллар саналади. Ишнинг навбатдаги бобида бу йўлда амалга оширилган амалий ишларнинг моҳияти очиб берилади.

Сўнгги йилларда республикада 6 ёшли болаларни умумий ўрта таълим муассасаларига қабул қилиш анъанаси юзага келди. Бир гуруҳ психологлар (масалан, Ш.А.Амонашвили ва бошқалар) томонидан олиб борилган туркум

тадқиқотлар б ёш болаларни ақлий ривожлантириш, уларга таълим бериш ва ижтимоий тажрибаларни ўргатиш учун кулай давр эканлигини исботлади.

Адабиётлар:

1. Mudrik A.V. Basic social pedagogy. - М.: АСАДЕМА, 2006. - S. 7.
2. Sadiqova Sh.A. Preparation of students for socio-pedagogical activities (in the example of "Preschool Education" direction of the Higher Education Institution of Education). - Т.: TDPU, 2009. - p. 7-8.
1. Mirzamahmudovna, Khujanazarova Nargiza. "The role of national methods in the detection and prevention of nervous disorders in children." international journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 505-507.
2. Hujanazarova, N. "Importance of fairy tales in moral education of preschool children." International Academic Research Journal Impact Factor 7.1 (2022): 6.
3. Mirzamahmudovna, Hujanazarova Nargiza. "Local methods for detecting and preventing nerve damage in preschool children." international journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 12.06 (2023): 148-152.
4. Xo'janazarova, Nargiza. "Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy og 'ishlarning oldini olish va qayta tiklash." Talqin va tadqiqotlar 1.25 (2023)
5. Xo'janazarova, Nargiza. "Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy og 'ishlarning oldini olish va qayta tiklash." Talqin va tadqiqotlar 1.25 (2023).